

Conference Abstract

Easy access to (Dutch) Wadden Data & information

Sander Holthuijsen[‡], Richard de Bruin[‡]

[‡] Rijkswaterstaat, Leeuwarden, Netherlands

Corresponding author: Sander Holthuijsen (sander.holthuijsen@rws.nl)

Received: 01 Mar 2025 | Published: 28 May 2025

Citation: Holthuijsen S, de Bruin R (2025) Easy access to (Dutch) Wadden Data & information. ARPHA Conference Abstracts 8: e151766. <https://doi.org/10.3897/aca.8.e151766>

Abstract

Basisonderzoek Wadden is een initiatief om een geïntegreerd, systeem-gericht beeld van de conditie en trends in dit unieke natuurlijke gebied te krijgen.

We zijn een samenwerking van verschillende (overheids) organisaties die bijdragen aan het monitoren van het Waddengebied. Van nutriënten en bodemleven tot het algehele welzijn van de inwoners. Het Nederlandse Waddengebied is een LTSE-locatie ([LTSE Dutch Wadden Sea Area - Netherlands | DEIMS-SDR](#)). Het bestaat uit intertidale mudflats en subtidale gebieden. De zuidelijke grens van het gebied bestaat uit beboude polders, waarvan er veel zijn herwinnaars van zoutmoerasgebieden. Het Nederlandse Waddengebied is onderdeel van het internationale Waddengebied, dat zich uitstrekt langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland. Het internationale Waddengebied omvat het grootste getijdenvlakstelsel ter wereld.

Ons doel is om inzicht te geven in de conditie en trends van het Waddengebied en om effectieve en efficiënte monitoring te bevorderen. We zijn betrokken bij de Expertgroep Data van het Trilaterale Monitoring- en Assesmentprogramma om de data-sharing tussen de drie Waddengebieden te verbeteren.

We maken Wadden data vindbaar en toegankelijk in een "[Waddenregister](#)" met Datahuiswadden.nl als startpunt.

Keywords

Wadden Sea, Data, Monitoring, Data Register, Metadata, webviewer, ArcGIS, hub, storymap, dashboard

Presenting author

Sander Holthuijsen

Presented at

POSTER

Hosting institution

Rijkswaterstaat

Conflicts of interest

The authors have declared that no competing interests exist.